

Менеджмент

УДК 338

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15825151>

Вплив новітніх технологічних інновацій на стратегію управлінських процесів

Пахолка Олександр Вікторович

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,

Національний Транспортний Університет,

02000, м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1,

e-mail: P_sasha@ukr.net

Прийнято: 19.06.2025 | Опубліковано: 29.06.2025

***Анотація.** Статтю присвячено аналізу впливу інновацій на стратегічне управління підприємствами та розробці підходів до формування ефективної інноваційної стратегії в умовах сучасних економічних викликів. Також висвітлені ключові аспекти впливу новітніх технологічних інновацій на стратегії управлінських процесів у сучасних організаціях. Мета дослідження полягає у визначенні факторів макроекономічної ситуації, що стримують інноваційну активність організацій в Україні, а також в обґрунтуванні напрямів подолання цих обмежень і побудові системи управління інноваційною діяльністю з урахуванням стратегічних орієнтирів. Методи дослідження включають структурно-функціональний аналіз, узагальнення теоретичних підходів до класифікації інноваційних стратегій, логіко-порівняльний аналіз організаційних моделей управління інноваціями, а також систематизацію практик формування інноваційного портфоліо підприємства. Результати дослідження дозволили визначити послідовність етапів розробки інноваційної стратегії, яка охоплює:*

вибір напрямку інноваційного розвитку, оцінку потенціалу компанії, формування інноваційного портфоліо, створення спеціалізованої команди, розробку організаційної моделі управління інноваціями (централізованої, децентралізованої або федеративної) та вибір стратегії виходу на ринок. Визначено типи інноваційних ініціатив (існуючі, доповнюючі, трансформаційні) та охарактеризовано чотири типи інноваційних стратегій: проактивну, активну, реактивну та пасивну. Виділено три моделі організаційних структур для розвитку інновацій та впровадження спеціалізованої команди в діяльність підприємства. Це централізована, децентралізована та федеративна модель, де надані функціональні обов'язки спеціальної команди та визначені переваги та недоліки кожної з них. Висновки засвідчують, що застосування інноваційної стратегії сприяє підвищенню ефективності управління, адаптивності підприємств до змін середовища, впровадженню нових технологій та зростанню їх конкурентоспроможності. Запропоновані підходи можуть бути використані в практиці стратегічного управління підприємствами для забезпечення сталого розвитку в умовах високої турбулентності ринку.

Ключові слова: технологічні інновації, стратегія, управління, процес, підприємства, Україна, розробка, можливості.

Impact of the latest technological innovations on the strategy of management processes

Pakholka Oleksandr Viktorovich

applicant for the third (educational and scientific) level of higher education,
National Transport University, 1 Mykhailo Omelyanovych-Pavlenko Str., Kyiv,
02000, e-mail: P_sasha@ukr.net

Abstracts. *The article analyzes the impact of innovations on the strategic management of enterprises and develops approaches to the formation of an effective*

innovation strategy in the context of modern economic challenges. The article also highlights key aspects of the impact of the latest technological innovations on the strategies of management processes in modern organizations. The purpose of the study is to identify the factors of the macroeconomic situation that constrain the innovation activity of organizations in Ukraine, as well as to substantiate the ways to overcome these limitations and build a system of innovation management with due regard for strategic guidelines. The research methods include structural and functional analysis, generalization of theoretical approaches to the classification of innovation strategies, logical and comparative analysis of organizational models of innovation management, and systematization of practices for forming an enterprise's innovation portfolio. The results of the study made it possible to determine the sequence of stages in the development of an innovation strategy, which includes: choosing the direction of innovation development, assessing the company's potential, forming an innovation portfolio, creating a specialized team, developing an organizational model for innovation management (centralized, decentralized or federated) and choosing a market entry strategy. The types of innovation initiatives (existing, complementary, transformational) are defined and four types of innovation strategies are characterized: proactive, active, reactive and passive. Three models of organizational structures for the development of innovations and the introduction of a specialized team into the activities of an enterprise are allocated. This is a centralized, decentralized, and federated model, which outlines the functional responsibilities of the special team and identifies the advantages and disadvantages of each. The conclusions show that the application of an innovation strategy contributes to improving the efficiency of management, the adaptability of enterprises to environmental changes, the introduction of new technologies and the growth of their competitiveness. The proposed approaches can be used in the practice of strategic management of enterprises to ensure sustainable development in conditions of high market turbulence.

Keywords: *technological innovation, strategy, management, process, enterprises, Ukraine, development, opportunities.*

Постановка проблеми. Сучасний стан України характеризується складною макроекономічною ситуацією, політичною нестабільністю та соціальною напруженістю, що суттєво стримує інноваційну активність підприємств. До проблем додається нестача інвестицій і криза наукового потенціалу, яка ставить під загрозу економічний розвиток і впровадження інновацій. Для активізації інноваційної діяльності в промисловості необхідно зосередитись на посиленні конкурентних позицій національної економіки. Це передбачає розвиток високотехнологічних виробництв, створення економіки знань, а також модернізацію енергетично-сировинного комплексу.

Важливо трансформувати інноваційні фактори в рушій економічного зростання, сприяти розвитку людського капіталу, вирішенню соціальних проблем і підвищенню якості життя населення. Для цього необхідно змінити підхід до економічного розвитку, зробивши перехід від сировинного напрямку до визнання інтелектуальної власності як ключового ресурсу економіки [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями питань активізації інноваційної діяльності, формування конкурентних переваг та системного управління, необхідного для впровадження інновацій і інноваційних технологій у підприємницьких системах та різних галузях виробництва, займалися такі науковці, як Григор'єва Л., Гнатюк О., Діденко Є. [2], Дикань В., Євтушевська О., Здобувач В., Касич А. [3], Кірдіна О., Рачинська Г., Прокопишин Л., Стецик С., Шевлюга О., Федулова Л., Феріна О. та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Попри зростання зацікавленості у впровадженні інновацій в управлінські процеси, питання впливу технологічних інновацій на формування стратегій підприємств в Україні залишаються недостатньо дослідженими.

Зокрема, потребують подальшого вивчення особливості адаптації управлінських структур до інновацій, вплив типів інноваційних стратегій на ефективність діяльності, а також роль спеціалізованих команд у реалізації змін. Недостатньо розкритим є вплив макроекономічної нестабільності на вибір стратегічних підходів. Ці аспекти становлять перспективні напрями подальших досліджень у сфері стратегічного управління.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є дослідження ключових аспектів впливу новітніх технологічних інновацій на стратегії управлінських процесів у сучасних організаціях. Зокрема, визначення, як використання цих інновацій змінює підходи до управління, впливає на ефективність підприємств та сприяє їх адаптації до змін у зовнішньому середовищі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Підприємство є складним механізмом, де кожен підрозділ відіграє важливу роль у підтримці різних процесів, а ефективне управління є ключовою складовою успішного його функціонування. Інновації не повинні обмежуватися лише діяльністю одного дослідницького відділу, бо їх реалізація потребує участі всіх структур підприємства при виконанні своїх функціональних завдань.

В основі стратегічного управління, що базується на чітких і послідовних діях, лежить розробка стратегії. Хоча сама по собі стратегія не є гарантією успіху, вона створює передумови для ефективної діяльності підприємства. Якісно розроблена стратегія є основою для зміцнення конкурентних позицій підприємства, формування його стійкого становища на ринку та досягнення успіху в умовах жорсткої конкуренції.

Інноваційний менеджмент, який реалізується на рівні керівництва, передбачає управління процесами створення та впровадження нових продуктів і технологій. Такий підхід спрямований на модернізацію й удосконалення існуючого виробництва, а також на активне використання інноваційних технологічних рішень.

Інновації, незалежно від сфери менеджменту, охоплюють чітке визначення мети, вибір відповідної стратегії та реалізацію чотирьох ключових етапів (рис.1): планування, організацію, створення умов, виконання, а також подальше управління процесом [4]. Інновації в продуктах - підвищують додаткову вартість; впроваджені в бізнес-процеси - створюють «невидимі» конкурентні переваги; ті ж, що впливають на бізнес-стратегію - здатні змінювати правила гри на ринку, забезпечуючи компаніям суттєві прибутки. Інноваційна стратегія - це своєрідна дорожня карта, яка визначає технічні аспекти впровадження конкретної інновації та загальний шлях до формування інноваційної екосистеми в організації.

Рис.1. Управління процесом впровадження інноваційної діяльності

Джерело: складено автором на основі аналізу [4]

Вона включає сім послідовних етапів, кожен із яких є частиною комплексного плану розвитку організації.

Українські вчені виділяють чотири основні етапи формування стратегії: визначення цілей, проведення стратегічного аналізу, вибір інноваційної стратегії та її реалізація (рис. 2).

Рис. 2. Основні етапи розробки інноваційної стратегії підприємства

Джерело: складено автором на основі аналізу [5]

Водночас міжнародний досвід та наукові підходи наголошують на необхідності ретельного виконання кожного етапу для забезпечення успіху інноваційної діяльності. Тому розглянемо основні етапи розробки інноваційної стратегії підприємства більш конкретніше [5].

Етап 1. Визначення напрямку інноваційного розвитку. На цьому етапі керівництво організації визначає загальний курс інноваційного розвитку, закладаючи базові філософські принципи, що стануть інструментами реалізації інновацій у конкурентному бізнес-середовищі, а саме:

а) роль стратегії у визначенні успіху. Дослідження консалтингової компанії PwC свідчить, що між розміром витрат на дослідження та розробки (R&D) і фінансовими показниками компанії немає прямого зв'язку і це означає, що успіх інновацій залежить не від обсягу витрат, а від ефективності їх використання.

Важливими показниками результативності інновацій є [6]: збільшення обсягу продажів, рівень задоволеності клієнтів та кількість розроблених нових ідей.

б) орієнтир на життєздатні бізнес-моделі. Випадкові інноваційні рішення зазвичай не приносять довготривалого успіху. Тому для створення реальної цінності необхідно забезпечити узгодженість інновацій з бізнес-стратегією. Для успішного впровадження інновацій важливо залучати працівників основних бізнес-процесів ще на початку розробки стратегії для їх більшої обізнаності в цьому аспекті, що забезпечує довгострокову результативність нововведень [7].

в) потреба в інноваціях існує в усій бізнес-системі. Сучасні компанії впроваджують інновації не лише власними силами, а й відкриваючи організаційні межі, що передбачає руйнування традиційних бар'єрів, інтеграцію зовнішніх ідей, талантів та технологій, а також активне використання моделей відкритих інновацій. Використання різноманітних операційних інструментів і стратегій, таких як модель відкритих інновацій, співпраця з партнерами та залучення клієнтів у весь інноваційний процес, стає все більш поширеним.

г) людський потенціал – це основний рушій інновацій. Технологічні навички є важливими, проте справжня цінність полягає у розумінні та інтуїції, які дозволяють генерувати нові ідеї та досвід співробітників, що сприяє створенню ефективних рішень, здатності аналізувати дані, доповнюючи їх інтуїтивними висновками [8]. Наприклад, бази даних дають змогу простежити взаємодію клієнтів із продуктом, але лише завдяки людському досвіду можна зрозуміти, що стоїть за їхньою поведінкою [9].

Етап 2. Аналіз потенціалу компанії. Оцінка поточного стану компанії є базовим кроком для визначення її можливостей у розвитку та реалізації інноваційної стратегії. Цей етап спрямований на ідентифікацію ресурсів та здатностей, що дозволяє оптимізувати модель діяльності компанії та забезпечити ефективність її інноваційної діяльності. Основними компонентами оцінки являються:

- ресурсна база. Тобто проводиться оцінка: в фінансових ресурсах для визначення достатності бюджету для інвестицій в інновації; в людських ресурсах – кваліфікацію персоналу, інноваційний потенціал і мотивацію; в технологічних

ресурсах - стану фізичних активів, інтелектуальних активів (патентів, ліцензій тощо); у маркетингових ресурсах - брендинг, знання клієнтів, канали продажів; в організаційних - корпоративну культуру, здатність до адаптації; у мережевих ресурсах - партнерські відносини, доступ до нових технологій і знань через зовнішні зв'язки;

- динамічні здатності, тобто здатність організації адаптуватися до змін, створювати нові ресурси та модифікувати існуючі, включаючи гнучкість управлінських процесів, здатність швидко інтегрувати зовнішні інновації та можливість змінювати бізнес-моделі відповідно до ринкових умов;

- ключові здатності для інноваційної діяльності. Компанії повинні вміти оцінювати ринкові можливості, виявляти нові технології та аналізувати ризики, проводити вибір перспективних напрямків інновацій, який залежить від аналізу ресурсної бази та потенціалу створення додаткової вартості, забезпечувати синхронізацію між підрозділами для ефективної інтеграції інноваційних процесів та освоювати успішне впровадження розробок (внутрішніх чи залучених зовні) в рамках визначеного бюджету та термінів. Важливо також забезпечити правовий захист та комерціалізацію інновацій.

Етап 3. Розробка інноваційного портфолію. Після оцінки потенціалу організації важливим етапом є формування інноваційного портфеля, що охоплює різні типи інновацій, відповідно до їхнього рівня складності та впливу. Враховуючи широкий спектр можливих інновацій - від вдосконалення існуючих продуктів до створення проривних рішень, підприємства можуть користуватися матрицею амбіційності інновацій для структурування та аналізу інноваційної діяльності [10]. Цей інструмент дозволяє організації розділити інноваційні ініціативи на три рівні: існуючий, доповнюючий та трансформаційний.

Існуючий рівень орієнтований на вдосконалення наявних продуктів і послуг для існуючих клієнтів. Наприклад, оновлення дизайну, покращення функціональності чи зменшення витрат виробництва. Доповнюючий рівень

направлений на розширення діяльності шляхом входження в нові для компанії сегменти ринку або створення нових продуктів, наприклад, впровадження схожого продукту для іншої категорії клієнтів. Трансформаційний рівень охоплює створення принципово нових продуктів або освоєння ринків, які ще не існують. Це, наприклад, розробка інноваційних технологій або проривних сервісів [11,12].

Етап 4. Визначення оптимальної організаційної стратегії. Організаційні стратегії відображають підхід компаній до розвитку власних унікальних пропозицій, а не простого копіювання існуючих продуктів. Важливо прагнути впроваджувати дійсно новаторські рішення, які мають великий вплив і одночасно приносять організації репутацію новатора та суттєві прибутки. Тут немає чіткого розділення на «краще» або «гірше» – організації може поєднувати організаційні стратегії для підтримки свого різноманітного інноваційного портфеля.

Етап 5. Формування спеціальної команди. Вона може складатися з власних працівників підприємства, зовнішніх експертів або навіть співробітників придбаної невеликої компанії. Створення ефективної команди передбачає руйнування існуючих робочих відносин і формування нових. Важливо залучити до цього процесу зовнішніх фахівців, так як вони сприятимуть виникненню нових зв'язків, і, крім того, новачки часто ставлять під сумнів звичні уявлення, оскільки їхнє бачення базується на досвіді інших компаній. А щодо інновацій, то потрібно працювати у взаємодії, яка здатна подолати існуючі розбіжності [13].

Етап 6: Впровадження спеціалізованої команди в діяльність компанії. Її ефективне впровадження потребує системної інтеграції з усіма рівнями організації. Важливо розуміти, що відповідальність за інновації не може бути обмежена лише рамками цієї команди і залучення всіх зацікавлених сторін є ключовим, тобто повинна бути взаємодія спеціалізованої команди з компанією: інноваційні процеси мають об'єднуватися.

Існує три моделі організаційних структур для розвитку інновацій та впровадження спеціалізованої команди в діяльність організації:

1. Централізована модель. В ній відповідальність за доповнюючі та трансформаційні інновації зосереджена у спеціалізованих структурах (наприклад, R&D-лабораторії, офіс технічного директора). Спеціальна команда займається генерацією та інкубацією ідей. Комерціалізація реалізується бізнес-одинацями. Внутрішні покращення процесів залишаються у зоні відповідальності бізнес-одинаць. Перевагами моделі є чітка спеціалізація та контроль над ключовими інноваціями, а до недоліків відносяться можливі конфлікти між централізованими командами та бізнес-одинацями через відсутність гнучкості [14].

2. Децентралізована модель. В ній відповідальність за інновації розподіляється між бізнес-одинацями, які керують усім циклом інновацій і від генерації ідей до їх комерціалізації. Спеціальна команда виконує роль інкубатора венчурних проєктів та консультанта для бізнес-одинаць. Централізовані команди можуть об'єднувати зусилля для створення спільних рішень. Переваги: гнучкість та адаптивність, прискорення реалізації ідей. До недоліків відноситься ризик дублювання зусиль або недостатньої координації між одинацями,

3. Федеративна модель. В цій моделі ключові члени спеціальної команди інтегровані у роботу з бізнес-одинацями. Вони забезпечують двосторонню комунікацію: поширення ідей з бізнес-одинаць до центральної команди та впровадження нових концепцій із центральної команди. Періодичні ротації сприяють обміну знаннями та досвідом між командами. Переваги: баланс централізації та децентралізації, поліпшення координації між підрозділами. Недоліки: складність управління через необхідність постійного обміну кадрами.

Етап 7: Вибір інноваційної стратегії виходу на ринок. Для успішної реалізації інноваційного процесу підприємство повинно мати правильну організаційну структуру та культуру, яка сприяє розвитку підприємництва та прийняттю нових ідей як можливостей для збереження і розширення бізнесу.

Даний етап передбачає детальну оцінку можливих шляхів та методів інтеграції інновацій у виробництво та ринок. Існують чотири основні інноваційні стратегії, які організація може вибрати залежно від своїх цілей, галузі та часових обмежень (рис. 3):

Рис. 3. Основні інноваційні стратегії організації в залежності від цілей, галузі та часових обмежень

Джерело: складено автором на основі аналізу [15]

1. Проактивна стратегія (великі ставки). Суть стратегії полягає в тому, що вона включає значні інвестиції в інноваційні проекти з високим потенціалом для значного прибутку та підходить для швидко розвиваючих галузей або в умовах високої невизначеності, коли організація має технологічне лідерство. Особливостями стратегії є те, що інвестиції націлені на досягнення лідерства на ринку, швидке введення нових продуктів або послуг. До ризиків відносяться високі капіталовкладення і високий рівень невизначеності через конкуренцію та швидкі зміни на ринку.

2. Активна стратегія (хеджування ставок). Її суть - інвестування в різноманітні проекти з очікуваним прийнятним рівнем вигоди. Підходить для підприємств, що працюють на стабільних ринках з помірними темпами змін. Особливості стратегії - більш збалансована стратегія, де ризики розподіляються через різноманітність проектів. До ризиків відносяться: можливі низькі доходи від менш успішних проектів, але загальний рівень ризику помірний.

3. Реактивна стратегія (очікувальна стратегія) залишає відкритими варіанти розвитку, інвестуючи лише в ті проекти, які вже продемонстрували свою життєздатність або відповідність ринковим потребам. Підходить для підприємств, які не мають можливості активно інвестувати, але бажають реагувати на ринкові зміни. Її особливості - вона дозволяє зменшити ризики, однак може упустити можливості для лідерства на ринку. Ризики - відсутність проактивного управління інноваціями може призвести до упущених можливостей.

4. Пасивна стратегія (за запитом клієнта). Суть її в тому, що інновації впроваджуються лише за запитом ринку або відповідно до існуючих потреб клієнтів. Це найменш ризикована стратегія, що підходить для стабільних підприємств з обмеженими ресурсами. Її особливості - впровадження інновацій на основі безпосереднього попиту знижує ризики, але не дає переваг у конкурентній боротьбі. До ризиків відноситься - обмежена здатність підприємства до зростання через обмежений розвиток інновацій.

Підприємство повинно ретельно оцінити поточний стан і ресурси, щоб обрати найбільш ефективну інноваційну стратегію для свого виходу на ринок. Для підтримки цього процесу в сучасному менеджменті використовується такі ключові інструменти як:

- формування філософії інновацій, де підприємство повинно визначити власний підхід до інновацій, який охоплює всі рівні організації;
- аналіз поточного стану, де визначається оцінка сильних та слабких сторін підприємства, його конкурентних переваг та слабких місць;
- структура та портфель інновацій, тобто формування чіткої структури для підтримки інноваційних ініціатив та вибір пріоритетних проектів для інвестування;
- оцінка й вибір стратегії виходу на ринок, тобто використання сучасних методів планування та прогнозування для оцінки можливих результатів різних стратегій.

Цей процес допоможе забезпечити правильний вибір стратегії та ефективне впровадження інновацій в діяльність організації.

Висновки. Отже, успішне функціонування підприємства залежить від ефективного управління всіма його підрозділами та залучення до інноваційних процесів. Інновації повинні інтегруватися в усі аспекти діяльності підприємства для досягнення максимального ефекту. Розробка чіткої та якісної стратегії є важливою передумовою для зміцнення конкурентних позицій підприємства і хоча стратегія не гарантує успіху, вона створює напрямок для ефективної діяльності в умовах конкуренції. Для успішного управління інноваціями потрібне чітке планування, організація, створення умов та виконання завдань по їх реалізації. Інновації можуть суттєво змінювати ринок, створюючи нові бізнес-моделі та підвищувати конкурентоспроможність компанії. Ключовим фактором інноваційного успіху є персонал підприємства, його кваліфікація, мотивація та здатність до генерації нових ідей. Технологічні інструменти ефективні лише за умов синергії з досвідом і креативністю працівників.

При впровадженні інновацій компанія повинна оцінити свої можливості (фінансові, людські, технологічні, маркетингові та організаційні ресурси), а також здатність адаптуватися до змін. Структурування інновацій за рівнями амбіційності (існуючі, доповнюючі, трансформаційні) дозволяє ефективно розподіляти ресурси та керувати інноваційною діяльністю. Інноваційна стратегія забезпечує комплексний підхід до розвитку організації, визначаючи етапи впровадження інновацій та формування інноваційної екосистеми.

Список використаних джерел

1. Захарченко Н. В. Розробка механізму управління високотехнологічним розвитком промислового підприємства. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2016. № 1 (88). С. 48-52.

2. Діденко Є.О. Інноваційна діяльність підприємства як основа його стабільного та безпечного розвитку. Формування ринкових відносин в Україні. 2014. № 11(162). С. 77-82.

3. Касич А.О., Назарова М.В., Климович Т.А. Інноваційна продукція як основа підвищення конкурентоспроможності підприємств України. Держава та регіони. 2008. № 2. С. 66–69.

4. Бобровников В.А. Сучасні підходи до оцінювання ефективності та результативності управління підприємством. Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 року / відп. ред. В.В. Наумик. Запоріжжя, 2017. С. 1206-1207.

5. Кунаєв А. Ю. Оцінка ефективності управління підприємством на основі використання процесного підходу. Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції серед студентів, викладачів, науковців, молодих учених і аспірантів, 18-21 квітня 2017 року / відп. ред. В. В. Наумик. Запоріжжя, 2017. С. 951-953.

6. Бобровников В.А., Найдьон Є.О. Економіка діагностики та її роль в управлінні підприємством. Тиждень науки. Факультет будівництва, архітектури та дизайну. Тези доповідей науково-практичної конференції. Запоріжжя, 15-19 квітня 2019 р. С. 217-219.

7. Кригульська Т. Б. Мотиваційний механізм в управлінні підприємством. Тиждень науки. Запоріжжя, 2016. Т. 3. С. 432-434.

8. Бровкова О.Г., Гоцуляк О.С., Троян А.І. Формування системи стратегічного управління конкурентоспроможністю українських підприємств. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 10. С. 21-26.

9. Коненко В. В., Гайденко С. М., Соколов Д. В. Синтез методів організації ефективного управління витратами підприємств. Економіка та держава. 2021. № 5. С. 102-107.

10. Копитко М.І. Управління інноваціями: навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни у схемах і таблицях. Львів: ЛьвДУВС, 2019. 292 с.
11. Довгань Л.Є. Стратегічне управління: навч. посіб. / Л.Є. Довгань, Ю.В. Каракай, Л.П. Артеменко. К.: Центр учбової літератури, 2009. 440 с.
12. Бондаренко Н. В., Шульга А. О. Удосконалення управління фінансовими ресурсами підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2018. № 8. С. 21-24.
13. Ткаченко А. М., Левченко Н. М., Пожуєва Т. О. та ін. Інноваційні механізми управління корпоративними інтеграційними процесами підприємств. Запоріжжя: ЗНТУ, 2019. 212 с.
14. Гудзь П. В., Чернецова К. О. Основні управлінські рішення підприємств ЗЕД при виході на міжнародні ринки. Тиждень науки: збірник тез доповідей щорічної науково-практичної конференції, 16-20 квітня 2018 року. Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. С. 197-199.
15. Бірюк М.О. Інноваційний менеджмент, його розвиток та вплив на економіку України. Вісник НТУ «ХП»: Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. №28. Вісник НТУ «ХП», 2015. С. 80-85